

ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO PARTICULAR DE LA HISTORIA DE SAN LUIS POTOSÍ

Dafne Evelia Reyes Guerra ¹

Recibido: 17/04/2019

Aceptado: 11/07/2019

Palabras clave: Acervo – libros – revistas – historia – San Luis Potosí, México

ACERVO BIBLIOGRÁFICO E HEMEROGRÁFICO PARTICULAR DA HISTÓRIA DE SAN LUIS POTOSÍ

Palavras-chave: acervo - livros - revistas - história - San Luis Potosí, México

PARTICULAR BIBLIOGRAPHIC AND HEMEROGRAPHIC ACQUIS OF THE HISTORY OF SAN LUIS POTOSÍ

Key words: collection – books – magazines - history – San Luis Potosí, Mexico

INTRODUCCIÓN

La colección de libros que integran la Biblioteca Particular Profesor Raúl Reyes Echeverría incorpora en su haber diversos textos que nos hablan de la historia de la ciudad de San Luis Potosí, México. Esta biblioteca particular alberga cerca de 5.000 ejemplares de diferentes temáticas: políticas, sociales, económicas, religiosas, educativas y de cultura general. La biblioteca no guarda un orden por lo que el trabajo de investigación comienza separando los libros que guarden alguna relación con la historia del Estado de San Luis Potosí en sus diferentes épocas.

San Luis Potosí es una ciudad herencia de la Colonia española que vivió una época de esplendor en el siglo XIX bajo la presidencia del General Porfirio Díaz. En ese tiempo se construyeron muchos de los edificios más imponentes y bellos que ha tenido esta ciudad, algunas de estas construcciones sobreviven al paso del tiempo.

¹Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí - México – dreyes@beceneslp.edu.mx

Reyes Guerra, D. (2019). Acervo bibliográfico y hemerográfico particular de la historia de San Luis Potosí. *Urbana. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 8, 149-155. ISSN 1853-7626/ 2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop Ltda. doi: 10.5281/zenodo.3597695

La ciudad antiguamente se dividía en siete barrios: Tlaxcala, Tequisquiapan, San Miguelito, San Sebastián, Santiago, El Montecillo y San Juan de Guadalupe. Cada uno tiene su templo y plaza. Esta forma de dividir la ciudad la caracterizó y le brindo un sello distintivo.

San Luis Potosí surge por el auge de la minería ya que el Estado poseía importantes yacimientos de plata y es por eso que adopta el nombre que recuerda las Minas del Potosí en Bolivia.

TÍTULO PRINCIPAL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO

Las obras más importantes que refieren ampliamente la Historia de San Luis Potosí son escritas por Don Manuel Muro (1973), con sus tres tomos, y la de Don Primo Feliciano Velázquez (1948) con cuatro tomos.

Para el estudio de la historia del Estado de San Luis Potosí, situado en el centro de la República Mexicana se encuentran textos como los de José de J. Núñez y Domínguez que escribió el trabajo titulado *La virreina Mexicana Doña María Francisca de la Gándara de Calleja*, editado en 1950 el cual nos presenta a la única virreina mexicana, específicamente potosina, la cual nació el 29 de enero de 1786 muriendo el 23 de junio de 1855 a los 69 años de edad. Este documento nos habla de su vida privada y del rol que le tocó desempeñar como esposa del virrey Don Félix María Calleja del Rey Conde de Calderón.

Otro libro de fácil lectura son las *Memorias de María Asunción*, escrito como diario personal, comienza el relato el 15 de agosto de 1874 en la ciudad de San Luis Potosí y terminándolo el 8 de junio de 1915 en San Antonio, Texas. Este diario nos describe las costumbres de la alta sociedad potosina de la época y que tuvo como centro a La Lonja, un centro social exclusivo que todavía sobrevive hasta nuestros días. Entre sus páginas se destaca la visita que realizó el General Don Porfirio Díaz, presidente de la República, y su esposa Doña Carmelita Romero Rubio de Díaz en el año de 1888 a San Luis Potosí, en los que se describen los festejos que se efectuaron por tal motivo.

Don Manuel Muro escribió el libro *Historia de la Instrucción Pública en San Luis Potosí* (1899), con 282 páginas más los siguientes anexos; la *Ley Reglamentaria del artículo 104 de la Constitución del Estado sobre Instrucción Primaria* vigente en 1899 y la *Ley de Instrucción Secundaria* vigente en 1899. En el capítulo I se refiere a las guerras sostenidas por los indios y los españoles en el territorio en donde hoy se encuentra la ciudad de San Luis Potosí y prosigue narrando la forma en la que se fue organizando la misma y la importancia que tuvo desde ese momento el desarrollo de la educación de los niños y jóvenes. Cabe señalar que Don Manuel Muro reseña la forma en la que llegó el profesor Pedro Vallejo a San Luis y la labor que efectuó en estas tierras hasta su muerte en el año de 1850, a la edad de 31 años.

Este documento menciona el desarrollo de los estudios que debían cursar los estudiantes universitarios y los normalistas para poder desempeñar una profesión además de señalar la cantidad de alumnos, maestros, títulos de libros utilizados en la enseñanza y los gastos efectuados para mantener funcionando el sistema educativo.

Otro eminente educador como Don Pedro Vallejo lo fue el Profesor David G. Berlanga quien estuvo al frente de la Dirección General de Educación Primaria y Normal en San Luis Potosí de 1911 a 1913; este docente coahuilense se destacó por las disposiciones educativas que durante su gestión se implementaron en el Estado de San Luis Potosí y que se divulgaron en la Revista *Quincenal Pedagógica* llamada *El Porvenir Escolar* que el Profesor Berlanga fundó y de la cual la Biblioteca del Profesor Raúl Reyes Echeverría conserva copia de los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 (1912).

El libro titulado *Bibliografía de los escritores de San Luis Potosí* de Rafael Montejano y Aguiñaga, editado en 1979 realiza un recuento de las letras potosinas desde la dominación española hasta 1975, anotando los nombres de los escritores según él mismo lo define por el índice “general de escritores, de los escritores según los géneros literarios o científicos cultivados [y] un índice de seudónimos y anagramas” (pp. 417-438). De este mismo autor es el texto *Tesoros ocultos del viejo San Luis* (1992). Este afamado historiador nos conduce por diversas veredas que nos trasladan a diferentes relatos misteriosos que atraen a los lectores y permiten conocer, de esta manera, la magia que se encierra en cada narración.

Prolífico escritor, Don Rafael Montejano y Aguiñaga elaboró y publicó el texto *San Miguel de Mexquitic de la Nueva Tlaxcala Tepeticpac, S.L.P* (1991). Como todo libro histórico comienza su relato con la descripción de la tierra en la que indígenas y españoles se enfrentaron y cómo poco a poco llegó y se impuso la doctrina cristiana con su forma secular de organización.

El arte colonial en San Luis Potosí, de la autoría de Francisco de la Maza (1969) hace referencia a la ciudad de forma poética, desde su fundación hasta la etapa colonial señalando que “la mansión colonial más bella e importante de San Luis Potosí es la Real Caja” (p.21). El texto se acompaña de dibujos y fotografías que lo ilustran como los del Santuario de Guadalupe y el Templo del Carmen.

El texto de Jesús Victoriano Villar Rubio llamado *El centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí y la obra del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández* (2000) introduce al lector desde la localización geográfica de la ciudad, su fundación, traza, cartografía, las transformaciones urbanas y lo que fue el centro histórico en el primer cuarto del siglo XX. En un según apartado se refiere al contexto histórico de la época, tanto en sus áreas sociales, económicas y culturales. En el tercer capítulo detalla la arquitectura e ingeniería civil en México, las obras efectuadas tanto en la misma ciudad de México como en San Luis Potosí.

En el cuarto y quinto apartados hace referencia a la vida y obra del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández. En la sexta sección se refiere a la obra civil y religiosa dentro del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí como la construcción de la escuela Modelo (1906); el Edificio Ipiña (1906-1913); el Arco del Comercio (1906); la ampliación del edificio Sociedad Potosina La Lonja (1906-1910); la Escuela Normal de Profesores (1907) y el teatro Manuel José Othón (1913-1914) entre otros. En los capítulos séptimo y octavo se refiere a la obra civil y religiosa fuera del centro histórico y a los oficios y los colaboradores finalizando con las características generales de la obra.

Las *Memorias* de Pedro Antonio Santos Santos son transcritas por María Isabel Monroy Castillo (2011). Como menciona la historiadora, las *Memorias* se componen de seis partes: la primera se refiere a la infancia de Pedro Antonio y sus hermanos, la segunda comienza con el ingreso de Pedro Antonio y Samuel de los Santos al Instituto Científico y Literario de la ciudad de San Luis Potosí en 1902, hasta principios del año de 1910; la tercera parte abarca el año de 1910, hasta la partida de Pedro Antonio rumbo a La Habana, en febrero de 1911. La cuarta comprende desde el desembarco en La Habana en febrero de 1911 hasta abril de 1913, en que Pedro Antonio volvió a la capital cubana, tras haber vivido en México. La quinta parte va de abril a septiembre de 1913, periodo en el que Pedro Antonio muere. Finalmente, la última parte contiene diez documentos referentes a distintos momentos de su vida política.

En la Biblioteca de Autores Potosinos se encuentra el texto *Antología de Poetas Contemporáneos* (1910-1953). Es un estudio, selección y notas de Jesús Medina Romero. El libro reúne a 24 escritores entre los que se encuentran Homero Acosta, Miguel Álvarez Acosta, María Amparo Dávila y Joaquín Antonio Peñalosa, entre otros.

De Salvador Penilla López se encuentra el libro *Capitán General José Mariano Jiménez. Caudillo de la Independencia*. Este texto fue editado con motivo del bicentenario de la Independencia de México celebrado en 2010. El General José Mariano Jiménez, nacido en San Luis Potosí en 1781, fue uno de los héroes patrios y caudillo de la Independencia, quien luchó al lado de Don Miguel Hidalgo y Costilla, considerado Padre de la Patria. Este documento habla de la vida y obra del prócer mexicano.

La *Biografía de Don Rafael Nieto*, gobernador de San Luis Potosí durante el periodo de 1919 a 1923, presenta todos los datos que sobre el personaje plasma José Alfredo Villegas Galván (1982). Sus datos personales se unen a su trabajo en la entidad y los pensamientos sobre temas políticos, económicos y sociales plasma como escritor.

Joaquín Antonio Peñalosa (1998) escribe la obra sobre Francisco González Bocanegra, insigne poeta que elabora el glorioso Himno Nacional Mexicano. González Bocanegra, potosino distinguido, es investigado a fondo para conocer más ampliamente un personaje que todos los mexicanos conocen por unir con su poema, los sentimientos que inspira esta tierra. Este texto permite develar pasajes hasta el momento desconocidos de este autor.

De Homero Adame se encuentra el texto *Mitos y leyendas del Altiplano Potosino* (2004). El interés de Don Homero Adame por las poco conocidas historias, las leyendas y la tradición oral del pueblo que vive en esta región del Estado (15 municipios) lo llevó a escribirlas. El autor considera que al vivir en la memoria de sus habitantes estas historias son "...una riqueza sin precio" (p.8).

Armadillo de los Infante. Un rincón de la historia, de Luis G. López Palau (2006) nos muestra intercalando texto e imágenes, lo que significa este Municipio del Estado de San Luis Potosí que combina historia y belleza natural. Este trabajo sobre la investigación y la participación de varios profesionales de la lente, producen un texto que permite trasladarnos a ese mágico lugar en donde la tranquilidad rural todavía se puede apreciar en pleno siglo XXI.

El libro sobre la Hacienda de *San Francisco Javier de la Parada* escrito por Octavio y Matilde Cabrera Ypiña (1978) nos habla sobre la historia de este lugar situado en el Altiplano potosino. La evolución de una de las haciendas mexicanas es sumamente interesante y refleja la forma en la que se vivía en el campo, comenzando el relato en 1200 con el Gran Jefe Maticoya terminándolo en el siglo XX.

Uno de los trabajos de investigación histórica más reciente es la *Colección San Luis de la Patria*, elaborada para conmemorar en el año 2010 el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. Las 1.000 Colecciones que se imprimieron constan de 10 tomos cada una.

Los títulos son los siguientes: *De Poblados de Hacienda a Municipios en San Luis Potosí*, autor Juan Carlos Sánchez Montiel (2011); *Dignidad y Justicia. Los Sindicatos Magisteriales Potosinos durante la Posrevolución*, escrito por Armando René Espinosa Hernández (2011); *La niñez de ayer y hoy. Apuntes desde la historia, la pedagogía y la escuela*, de Norma Ramos Escobar y Dalid Cervantes Tapia (2011); *Ecós de una guerra. Insurgencia e hispanofobia en San Luis Potosí, 1810-1821*, de Graciela Bernal Ruiz (2011); *Arte, cultura y sociedad en San Luis Potosí en el contexto de la Revolución Mexicana*, de Jonatan Gamboa (2011); *Criminalidad y justicia: apuntes para la historia jurídica de San Luis Potosí*, de Guillermo Luévano Bustamante y de Urenda Queletzá Navarro Sánchez (2011).

El tomo número 10 dio cuenta de las actividades que se efectuaron con este motivo titulándose el ejemplar *Memoria de Trabajo* en la que intervinieron como coordinadores de la obra Dafne Evelia Reyes Guerra, Martha Ocaña y Joel Ramos Castillo (2011).

PALABRAS FINALES

Esta labor de clasificación de los libros y revistas que contiene la Biblioteca del Profesor Raúl Reyes Echeverría está iniciando pero ya pueden observarse los primeros resultados que nos ofrecen una panorámica del tema, de las personas involucradas en la investigación y elaboración de los mismos y de la variada composición de estudios que reflejan la vida cotidiana de los habitantes, de sus creencias, formas de vida, educación, trabajo rural e industria, y en general del desarrollo de la cultura de este estado mexicano.

San Luis Potosí posee un rico pasado que se resalta constantemente como una forma de evitar el olvido y transmitirle a las generaciones jóvenes el orgullo de pertenecer a esta tierra y de colaborar en la grandeza del México del siglo XXI. Los textos clásicos son fuente de conocimiento y nos hablan del San Luis que se fue, que cimentó al actual, y del que ahora nos hablan los nuevos historiadores, descubriendo joyas que permanecían anónimas, inexistentes para los habitantes de esta entidad y que, por medio de los avances de la tecnología moderna podemos compartir con el mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adame, H. (2004). *Mitos y leyendas del Altiplano potosino. Secretaría de Cultura de San Luis Potosí*. México: Editorial Ponciano Arriaga.
- Ayuntamiento de San Luis Potosí. (2011). *Colección San Luis de la Patria*. México: Talleres de Cudisa
- Cabrera, O. y Cabrera Ypiña, M. (1978). *San Francisco Javier de la Parada*. México: Talleres Gráficos de la Editorial Universitaria Potosina.
- De la Maza, F. (1969). *El arte colonial en San Luis Potosí*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones.
- López, L. (Coord.) (2006). *Armadillo de los Infante. Un rincón de la historia. San Luis Potosí*. San Luis Potosí: Editorial Intergráfico
- Medina, J. (1953). *Antología de Poetas Contemporáneos (1910-1953)*. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
- Memorias de María Asunción*. La Lonja de San Luis. (s.f.)
- Monroy, M. (Transcripción) (2011). *Memorias Pedro Antonio Santos Santos*. México: Dirección de Publicaciones y Literatura. Editorial Ponciano Arriaga.
- Montejano, R. (1979). *Bibliografía de los escritores de San Luis Potosí*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Montejano, R. (1991). *San Miguel de Mexquitic de la Nueva Tlaxcala Tepeticpac, S.L.P.* México: Talleres de Artes Gráficas Potosinas.
- Montejano, R. (1992). *Tesoros ocultos del viejo San Luis. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de San Luis Potosí*. San Luis de Potosí: Archivo Histórico de la ciudad.
- Muro, M. (1899). *Historia de la Instrucción Pública en San Luis Potosí*. San Luis Potosí: Imprenta, Litografía, Encuadernación y Librería de M. Esquivel y Compañía.
- Muro, M. (1973). *Historia de San Luis Potosí*. México: Sociedad Potosina de Estudios Históricos. Reproducción facsimilar. 3 Tomos.
- Núñez, J. (1950). *La virreina Mexicana Doña María Francisca de la Gándara de Calleja*. México: Imprenta Universitaria.
- Peñalosa, J. (1998). *Francisco González Bocanegra. Vida y obra*. México: Talleres Gráficos de la Editorial Universitaria Potosina.

Penilla, S. (2010). *Capitán General José Mariano Jiménez. Caudillo de la Independencia*. México: Arnoldo Kaiser Schlittler.

Revista Quincenal Pedagógica El Porvenir Escolar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (1912).

Velázquez, P. (1948). *Historia de San Luis Potosí*. México: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 4 Tomos.

Villar, J. (2000). *El centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí y la obra del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández*. México: Editorial Universitaria Potosina.

Villegas, J. (1982). *Biografía de Rafael Nieto*. México: Editorial Universitaria Potosina.